

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 1: Boxplot der Messlänge Anth_B_max_G21. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 2: Boxplot der Messlänge Anth_B_top_ F17. [mm] mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 3: Boxplot der Messlänge Anth_B_unt_F19. [mm] mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 4: Boxplot der Messlänge Anth_D_ob_.F16. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 5: Boxplot der Messlänge Anth_D_unt_.F18. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 7: Boxplot der Messlänge BI_Anz mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 8: Boxplot der Messlänge BIStd_1t5_D12. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 9: Boxplot der Messlänge BIStd_B_.D11. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 10: Boxplot der Messlänge BIStd_L_D10. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 11: Boxplot der Messlänge Brakt_2_B_H38. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 13: Boxplot der Messlänge Caudi_B_G25. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 14: Boxplot der Messlänge Caudi_L_G24. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 15: Boxplot der Messlänge Gyn_B_.E13. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 17: Boxplot der Messlänge H_üb_Bo_C05. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 18: Boxplot der Messlänge Int_ob_C07. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 19: Boxplot der Messlänge Int_unt_C06. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 20: Boxplot der Messlänge LB_1_B_..A02a. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 21: Boxplot der Messlänge LB_1_L_.A01a. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 22: Boxplot der Messlänge LB_2_B_A02b. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 23: Boxplot der Messlänge LB_2_L_A01b. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 24: Boxplot der Messlänge LB_Anz [n] mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 25: Boxplot der Messlänge Lip_B_.H40. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 26: Boxplot der Messlänge Lip_L_H39. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 27: Boxplot der Messlänge Pet_Au_B_H28.30. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 28: Boxplot der Messlänge Pet_Au_L_H27.29. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 29: Boxplot der Messlänge Pet_li_B_..H28. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 30: Boxplot der Messlänge Pet_li_L_H27. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 31: Boxplot der Messlänge Pet_re_B_H30. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 32: Boxplot der Messlänge Pet_re_L_H29. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 33: Boxplot der Messlänge Polli_B_G23. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 34: Boxplot der Messlänge Polli_L_G22. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 35: Boxplot der Messlänge Scutel_D_F20. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 36: Boxplot der Messlänge Scutel_DM_G26. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 37: Boxplot der Messlänge Sep_Au_B_..H32.36. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 39: Boxplot der Messlänge Sep_in_B_H34. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 40: Boxplot der Messlänge Sep_in_L_H33. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 41: Boxplot der Messlänge Sep_li_B_..H32. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 42: Boxplot der Messlänge Sep_li_L_.H31. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 43: Boxplot der Messlänge Sep_re_B_H36. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 44: Boxplot der Messlänge Sep_re_L_H35. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 45: Boxplot der Messlänge Sprn_B_api_H42. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 46: Boxplot der Messlänge Sprn_L_..H41. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 47: Boxplot der Messlänge SprnEin_B_.I47. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 48: Boxplot der Messlänge StB_1_B_.B04a. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 49: Boxplot der Messlänge StB_1_L_B03a. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 50: Boxplot der Messlänge StB_Anz mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 51: Boxplot der Messlänge StB_Ober_L_.B03b. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 52: Boxplot der Messlänge StB_Ober_W_B04b. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 53: Boxplot der Messlänge Stg_DM_ob_C09. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 54: Boxplot der Messlänge Stg_DM_unt_C08. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 55: Boxplot der Messlänge LB_3_L mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 56: Boxplot der Messlänge LB_3_B mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 57: Boxplot der Messlänge LB_4_L mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 58: Boxplot der Messlänge LB_4_B mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 59: Boxplot der Messlänge StB_2_L mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 60: Boxplot der Messlänge StB_2_B mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 61: Boxplot der Messlänge StB_3_L mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 62: Boxplot der Messlänge StB_3_B mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 63: Boxplot der Messlänge Int_zw_LB [mm] mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 64: Boxplot der Messlänge Brakt_1_L_frisch mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 65: Boxplot der Messlänge Brakt_1_B_frisch mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 66: Boxplot der Messlänge Brakt_2_L_frisch mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 67: Boxplot der Messlänge Brakt_2_B_frisch mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 68: Boxplot der Messlänge GesLaenge_Polli mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 69: Boxplot der Messlänge Ovarium_DM_frisch mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 70: Boxplot der Messlänge Spor_DM_frisch_vorne mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 71: Boxplot der Messlänge Spor_DM_frisch_apikal mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 73: Boxplot der Messlänge Ovarium_B_Präparat_.H44. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 74: Boxplot der Messlänge Gyn_B_gefaltetes_Präparat_H45. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

Elektronischer Anhang – Ergänzende Abbildung 75: Boxplot der Messlänge Gyn_B_frisch_.H46. mit allen Individuen aufgeteilt nach Taxa und Fundorten

